

БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ ГЕРБИЦИДЛАР ҚЎЛЛАНИЛГАНДА КУЗГИ БУҒДОЙНИНГ ҲОСИЛ СТРУКТУРАСИ

С.Х.Суллиева

Қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Тертмиз давлат университети
ботаника кафедраси доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812741>

Аннотация: ушбу мақолада кузги буғдой даласидаги бегона ўтлар бартараф этилмасдан етиштирилганда бегона ўтларнинг соя қилиши, сув ва озик моддаларнинг бир қисмини ўзлаштириши, ҳосил структурасига салбий таъсир этиши сезиларли даражада бўлишлиги бўйича фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар: кузги буғдой, бегона ўтлар, бир паллали ўсимлик, гербицид, буғдойзор, ҳосилдорлик.

Аннотация: В этой статье рассказывается о том, как в зимнем поле пшеницы, не уничтожив сорняки, происходит поглощение воды и питательных веществ, а также то, как это влияет на структуру урожая.

Ключевые слова: озимая пшеница, сорняки, березовый завод, гербицид, пшеница, фертильность

Abstract: This article comments on the importance of shade of weeds in the winter wheat field without being eliminated, the absorption of water and nutrients, and the significant impact on crop structure.

Key words: winter wheat, weeds, birch plant, herbicide, wheat, fertility.

Буғдой ҳосилдорлиги ҳосил структураси билан боғлиқ бўлиб, ўсиш ва ривожланиш жараёнида барча агротехнологик жараёнларнинг ўзгаришига боғлиқ равишда ўзгариб боради.

Тажирибаларимиз натижаларидан аниқланишича, кузги буғдой даласидаги бегона ўтлар бартараф этилмасдан етиштирилганда (назорат вариант) бегона ўтларнинг соя қилиши, сув ва озик моддаларнинг бир қисмини ўзлаштириши, ҳосил структурасига салбий таъсир этиши сезиларли даражада бўлишлиги кузатилди.

Бошоқли бегона ўтларга қарши Пума супер (1 л/га), икки паллали бегона ўтларга қарши Гранстар (15 г/га) қўлланилиб, бартараф этилиши натижасида кузги буғдойнинг Крошка навининг бошоғи узун, бошоқларидаги бошоқчалари, бошоқ ва бошоқчаларидаги донлари сонининг кўп бўлиши натижасида битта бошоқдан дон чиқимининг ошиб борганлиги кузатилди. Ушбу ҳолат кўпроқ бошоқли бегона ўтларга қарши Пума супер (1 л/га), икки паллали бегона ўтларга қарши Гранстар (15

г/га) гербицидлари биргаликда аралаштирилиб, эритилиб сепилганидаги самарадорлик дон структурасини тубдан яхшиланишини таъминлади.

1-жадвал

Бегона ўтларга қарши гербицидлар қўлланилганда кузги буғдойн/инг ҳосил структураси (гербицидлар 10 апрелда қўлланилганда)

№	Тажрибавариантлари	Бошоқу зунлиги и см	Сони, дона			Биттаб ошоқда ги донмасс аси, г
			Бошоқдаг ибошоқча лар сони, дона	Бошоқча- даги дон сони, дона	Бошоқд аги дон сони, дона	
2009йил						
1	Гербицидларқўлланилмаган назоратвариантлари (st)	7,6	12	2,04	31	1,30
2	Пума супер 1,0 л/га	7,9	13	2,04	33	1,32
3	Гранстар 15 г/га	8,0	14	2,05	34	1,33
4	Пума супер 1,0 л/га Гранстар 15 г/га	8,2	16	2,05	36	1,34
2009йил						
1	Гербицидларқўлланилмаган назоратвариантлари (st)	7,7	14	2,05	30	1,29
2	Пума супер 1,0 л/га	8,0	15	2,05	34	1,32
3	Гранстар 15 г/га	8,1	16	2,06	34	1,33
4	Пума супер 1,0 л/га Гранстар 15 г/га	8,4	17	2,06	38	1,35
2009йил						
1	Гербицидларқўлланилмаган назоратвариантлари (st)	7,8	13	2,04	31	1,31

	ўлланилмаган назоратвариан нти (st)					
2	Пума супер 1,0 л/га	8,0	14	2,04	32	1,32
3	Гранстар 15 г/га	8,0	15	2,05	34	1,32
4	Пума супер 1,0 л/га Гранстар 15 г/га	8,3	16	2,05	36	1,33
2009-2011йилларбўйичаўртачақўрсаткич						
1	Гербицидларқ ўлланилмаган назоратвариан нти (st)	7,7	13,0	2,04	30,7	1,30
2	Пума супер 1,0 л/га	8,0	14,0	2,04	33,0	1,32
3	Гранстар 15 г/га	8,0	15,0	2,05	34,0	1,33
4	Пума супер 1,0 л/га Гранстар 15 г/га	8,3	16,3	2,05	36,7	1,34

Гербицидларни бошоқли ва икки паллали бегона ўтларга қарши қўлланилишининг самарадорлигини тажриба ўтказилган йиллар ва уч йил мобайнида ўтказилган тажрибалар натижаларини умумлаштирилиб, ўртачасини таҳлил қилинганидаги кўрсаткичлар бўйича бир хилдаги ҳолатлар кузатилиши маълум бўлди. Яъни, бегона ўтларнинг бартараф этилишининг гербицидлар қўлланилмаган назорат варианты билан таққосланганида Пума супер (1 л/га) ва Гранстар (15 г/га) гербицидларини алоҳида-алоҳида қўлланилганидагига нисбатан биргаликда қўлланилиши (айниқса апрел ойининг бошида)нинг самараси дон структурасининг тубдан яхшиланилишини ҳамда дон ҳосилдорлигини ошишини таъминлаши аниқланди.

Бегона ўтларни бартараф этишда қўлланилган гербицидларнинг таъсирида бошоқ узунлигининг ҳам маълум даражада узунроқ бўлиши таъминланиши кузатилди. Пума супер (1 л/га) гербициди 20 март санасида қўлланилганда ушбу гербицид қўлланилмаган назорат

вариантидагига нисбатан 0,1 см узунроқ бўлиши кузатилган бўлса, ушбу кўрсаткич Гранстар (15 г/га) гербициди фониди 0,2 см га, ҳар иккала гербицидлар биргаликда қўлланилганда эса 0,5 см узунроқ бўлиши маълум бўлди.

1980-1990 йиллардаги илмий манбалардан маълум бўлишича, гербицидлар бир-бирлари билан, минерал ўғитлар ва бошқа кимёвий воситалар билан аралаштирилиб, бир марта қўлланилгандаги самарадорлик юқори бўлганлиги кузатилган. Айниқса, гербицидлар бир-бирлари билан биргаликда аралаштирилиб, қўлланилганида кузги буғдой даласидаги бегона ўтларни бартараф этишда қайта-қайта тракторларга ўрнатилган гербицид сепгичлар қўлланилса, уни пайҳон қилиши билан бирга сарф-харажатлар ҳам ошиб кетади.

Гербицидлар кузги буғдой далаларидаги бегона ўтларни бартараф этишда қўлланилганида танлаб таъсир этиш хусусияти мавжуд бўлиши гербицидларни бир нечтасини биргаликда ҳар хил турларга мансуб бўлган бегона ўтларни бартараф этишда қўллашни тақозо этади.

Ўтказилган тажрибаларимиз натижаларидан маълум бўлишича (2-жадвал), Пума супер (1 л/га) гербициди бошоқли, Гранстар (15 г/га) гербициди икки паллали бегона ўтларга қарши алоҳида-алоҳида ва биргаликда қўлланилганида гербицидлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан дон ҳосилдорлигини сезиларли даражада ошириши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sullieva, S., & Zokirov, K. (2019). Biology of weeds. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(2), 120-124.
2. Boboeva, N. T., & Nazarov, S. U. The fight against avena fatua in the middle of a wheat field. International Journal on Integrated Education, 3(2), 62-64.
3. Суллиева, С. Х., & Зокиров, К. Г. (2020). Структура урожайности озимой пшеницы при применении гербицидов против сорняков. Экономика и социум, (9 (76)), 323-326.
4. Xurramovna, S. S., & Tuhtamishovna, B. N. Use Atlantis Herbicide for Avena Fatua in the Middle of a Wheat Field. International Journal on Integrated Education, 3(1), 45-47.
5. Суллиева, С. Х., & Зокиров, К. Г. (2020). Вредные свойства и классификация сорняков. Экономика и социум, (9 (76)), 319-322.

6. Sullieva, S. X., & G'Zokirov, Q. The Structure of the Yield of Winter Wheat When Using Herbicides Against Weeds. *International Journal on Integrated Education*, 3(11), 37-40.
7. Khurramovna, S. S., & O'G, Z. Q. G. A. (2021). Medicinal plants in folk medicine. *European Scholar Journal*, 2(3), 109-112.
8. Суллиева, С. Х., Бобоева, Н. Т., & Зокиров, К. Г. (2019). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛИ ВМЕСТЕ В ТЕКУЩЕМ ЛЕЧЕНИИ. *Мировая наука*, (6), 450-452.
9. Khurramovna, S. S. (2022). THE REACTION OF WATERMELON (CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI.) TO ENVIRONMENTAL FACTORS. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 3, 99-102.
10. Sulliyeva, S., & Zokirov, Q. (2019). REPRODUCTION PLANTATIONS OF (HIPPOPHAE) IN SURHANDARYA REGION. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(2), 148-150.
11. Menglikulovich, A. S., Chutbaevich, B. K., & Habibullaevich, A. F. (2022). RESTORATION OF SEED FERTILITY IN ORDER TO RENEW THE SAMPLES OF VEGETABLE CROPS STORED IN THE GENE POOL. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 91-95.
12. KHURRAMOVNA, S. (2020). TECHNOLOGY OF GROWING ZAFFARON IN THE SURHANDARYA AREA. *INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION*, 1(5), 335-337.
13. Abdunazarov, E. E., & Zokirov, Q. (2019). PHYTOCHEMICAL INDICATORS OF MEDICINE PLANTS UNDER INTRODUCTION ON SALTED LANDS. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 44-46.
14. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). PRODUCING, STORAGE AND PROCESSING OF MELONS USING MODERN RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 375-381.
15. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). Effect of Storage Methods and Periods on the Nutritional Properties of Watermelon. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 10, 63-66.
16. Yakubjonovna, N. A., Chorievich, J. U., & Khasanova, M. (2022). Changes in yield and quality of melon dried fruit grown using different types of fertilization. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 10, 67-70.

17. Khurramovna, S. S., & O'g, Z. Q. G. A. (2021). Economic efficiency of application of herbicides against double and double weeds in autumn wheat field.
18. Суллиева, С. Х., Бобоева, Н. Т., & Зокиров, К. Г. (2019). ВИДЫ И СОРТА ХРИЗАНТЕМ. Экономика и социум, (10 (65)), 315-317.